

К вопросу о взаимосвязи сознания, экономики и социальных отношений

Катульский А.А.

Аннотация. Автор предлагает направление решения проблемы взаимосвязи сознания человека с социальными отношениями и экономикой в стране.

Ключевые слова: сознание, подсознание, структура потенциала человека, тектологическая функция.

Анализируя тот или иной предмет с целью улучшить его качество, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечивающих его жизненный цикл, разобраться до тонкостей его функционирования в силу естественной Вашей любознательности предлагаю использовать правила тектологической функции для раскрытия структуры потенциала предмета и выявления его и всех его элементов количественных характеристик. Если предметом анализа, например, выступает типовое производственное предприятие, то начало раскрытия потенциала его структуры может иметь вид, представленный на рисунке 1. Как из него следует, потенциалы характеристики каждого работника предприятия оказывается в числе завершающих раскрытие структуры потенциала предприятия, соотношение размеров которых определяют соотношения оптимальных размеров оплаты труда работников предприятия. Если устанавливаются другие соотношения размеров зарплат, то эффективность использования ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предприятия, по критерию качество / цена падает [1]. Учитывая влияние соотношения размеров потенциалов работников предприятия на упомянутую эффективность, рассмотрим потенциал работника подробнее. Начало раскрытия его структуры представлено на рисунках 2, 3 и 4.

В структуре потенциал станочника, видимо, целесообразно обратить особое внимание на такие его качества, как физическая сила, выносливость, зрение, слух, ответственность, порядочность, знания технологии конкретной работы, свойств инструментов работы и материалов. В структуре потенциалов работников инфраструктуры предприятия, особенно ее руководителей, видимо, целесообразно обратить особое внимание на такие их качества, как характер, широта и глубина общих и профессиональных знаний, творческие способности, порядочность, работоспособность. Оптимальное распределение ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предприятия, между элементами структуры потенциала предприятия, раскрытой по правилам I тектологической функции, позволяет определить оптимальные для предприятия размеры оплат труда всех работников при условии, что количество и качество произведенных работниками продуктов соответствует потенциалам этих работников. Вероятность выполнения такого условия, зависит от характера работника. Поэтому целесообразен контроль количества и качества произведенной работником продукции. Полученные оптимальные пропорции оплаты труда различных работников могут оказаться неприемлемыми из-за действующих в стране законов и правил. Отношения

размеров оплаты труда в рыночной экономике по сравнению с плановой гораздо больше, что приводит к существенному понижению эффективности использования ресурсов страны, которая определяется тектологической функцией.

Анализируя размер оплаты труда работников, принимающих различные решения по управлению работой предприятия, необходимо иметь ввиду особенности взаимодействия их подсознания и сознания (см. $U_{0-2-2-1-1}$ – Потенциал работы подсознания, характера человека на рисунках 3 и 4.), особенно в случаях взаимного несогласия этих элементов души человека. Это несогласие трудно выявить при приеме человека на работу. Значение содержания и взаимодействия сознания и подсознания, характера руководителей всех уровней, включая самые высокие, для состояния страны невозможно переоценить. Пока решение человека в сознании даже вопреки позиции подсознания обеспечить увеличение личного и семейного благополучия выше требований не допускать любых действий, наносящих снижение благополучия других людей, этот мир все время не зависимо от его устройства (с рыночной, плановой или комбинированной экономикой) будет

стремиться к увеличению богатства единиц за счет благополучия большинства. Кроме того, следование законам и правилам рыночной экономики, как показывает тектологическая функция [1], ведет к значительному снижению эффективности использования ресурсов, обеспечивающих жизненные циклы объектов экономики, что уменьшает бюджет страны и благополучие работников.

В связи с широкой цифровизацией и серьезным совершенствованием эргатических систем выросла важность скорейшей разработки потенциала человека, требующая глубокого анализа подсознания и сознания человека, подробного раскрытия их структур, функций и тестирования.

Одной из важных составляющих исправления положения с наличием принципиально недопустимой разницы в размерах оплат труда людей представляется необходимым поднятие интеллектуального и, особенно, духовного уровня широких масс населения, воспитание у молодого поколения серьезного стремления к глубокому качественному образованию, коллективизму, патриотизму, порядочности, творчеству, настоящей русской культуре, а не к потребительству и вещизму, развивающему жадность и зависть, вредному стремлению подражать мерзким западным представлениям ценностей сути человеческой жизни.

Рисунок 1. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала производственного предприятия.

Рисунок 2. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека.

Рисунок 3. Продолжение раскрытия фрагмента варианта структуры потенциала человека (см. рис. 2).

Рисунок 4. Продолжение раскрытия фрагмента варианта структуры потенциала человека (см. рис. 3).

Литература:

1. Катульский А. А. Оптимальное использование ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета (С дополнениями и уточнениями). Издательство "Спутник+" М.: 2019.